

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

UO‘T: 635.652.2:631.445.56+(632.5.51:632.934/.954)

SURXONDARYO VILOYATI OCH TUSLI BO‘Z TUPROQLARIDA MOSH VA LOVIYA YETISHTIRISHDA GERBITSIDLARNING O‘SISH, RIVOJLANISH VA DON HOSILDORLIGIGA TA‘SIRI

Sattorov Shoximardon Xushmamatovich

shoximardonsattarov@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0000-0012-4714>

O‘simliklar karantini va himoyasi ilmiy-tadqiqot instituti

Xalikov Baxodir Meylikovich

<https://orcid.org/0000-0002-7323-4516>

Paxta seleksiyasi, urug‘chiligi va yetishtirish agrotexnologiyalari ilmiy-tadqiqot instituti

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19436642>

Annotatsiya: Maqolada Surxondaryo viloyatining och tusli bo‘z tuproqlar sharoitida begona o‘tlarga qarshi qo‘llanilgan gerbitsidlarning mosh va loviya ekinlarining o‘sishi, rivojlanishi hamda don hosildorligiga ta‘siri o‘rganilgan. Tadqiqot davomida gerbitsidlarning turli me‘yor va muddatlarda qo‘llanilishi natijasida ekinlarning morfologik ko‘rsatkichlari, fenologik fazalari, biomassa to‘plashi va hosil tuzilishi elementlaridagi o‘zgarishlar tahlil qilingan.

Kalit so‘zlari: Mosh, loviya, och tusli bo‘z tuproq, o‘simlik bo‘yi, hosil shoxi, dukkaklar soni, begona o‘tlar, gtrbitsid.

Аннотация. В статье изучено влияние гербицидов, применяемых против сорных растений в условиях светлых серозёмных почв Сурхандарьинской области, на рост, развитие и зерновую урожайность посевов маша и фасоли. В ходе исследований проанализированы изменения морфологических показателей, фенологических фаз, накопления биомассы и элементов структуры урожая в зависимости от норм и сроков применения гербицидов.

Ключевые слова: Маш, фасоль, светлые серозёмные почвы, высота растения, продуктивная ветвь, количество бобов, сорные растения, гербицид.

Annotation. The article examines the effect of herbicides applied against weeds under the conditions of light sierozem soils of the Surkhandarya Region on the growth, development, and grain yield of mung bean and common bean crops. The study analyzes changes in morphological characteristics, phenological stages, biomass accumulation, and yield structure elements depending on the application rates and timing of herbicide treatments.

Key words: Mung bean, common bean, light sierozem soils, plant height, productive branch, number of pods, weeds, herbicide.

Kirish. Dehqonchilikni rivojlantirishda, ayniqsa qator oralariga ishlov beriladigan ekinlar maydonida begona o‘tlarga qarshi kurashni kuchaytirish va uning usullarini takomillashtirishni taqazo etadi. Begona o‘tlarga qarshi agrotexnik tadbirlar va almashlab ekish yuqori darajada samara bermaydi. Shu sababli ham, gerbitsidlardan foydalanish hisobiga ularni keskin kamaytirish imkoniyati yaratiladi. Qishloq xo‘jaligi ekinlari orasida o‘sayotgan begona o‘tlarning turi va soni bo‘yicha xaritalash, almashlab

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

ekish dalalarining barchasida olib borilishi va shu assosida gerbitsidlarni qo'llash zarur, ya'ni, dalalarda o'sayotgan begona o'tlarning tarkibi va miqdorini o'rganish asosida u yoki bu gerbitsidni tanlash muhim ahamiyatga ega.

Tadqiqot uslublari. Tadqiqotni bajarishda umumqabul qilingan «Dala tajribalarini o'tkazish uslublari», «Gerbitsidlar bilan tajribalar qo'yish uslublari», begona o'tlarga qarshi kimyoviy preparatlarni sinash «Qishloq xo'jalik ekin maydonlarida begona o'tlarga qarshi gerbitsidlarning davlat sinovini o'tkazish» va boshqa uslublar asosida olib borildi.

Tadqiqot natijalari. Surxondaryo viloyatining och tusli bo'z tuproqlari sharoitida begona o'tlarga qarshi ekish bilan birga gerbitsidlar qo'llashning mosh va loviyaning o'sishi va rivojlanishiga ta'siri bo'yicha o'rtacha uch yillik, amal davri oxirida olingan ma'lumotlar bo'yicha eng yuqori ko'rsatkichlar tajribaning Shansgard gerbitsidining gektariga 4,0 l qo'llagan variantlarda kuzatilib, bunda o'simlik bo'yi o'rtacha 58,3 sm ni, hosil shoxlari soni 5,7 donani, dukkaklar soni 16,3 donani, dukkakdagi don soni 13,4 donani, dukkakdagi don massasi 0,897 g ni, 1000 dona don massasi 67,9 g ni tashkil etganligi kuzatildi.

1-jadval
Surxondaryo viloyati och tusli bo'z tuproqlar sharoitida begona o'tlarning mosh va loviyaning o'sishi va rivojlanishiga ta'siri, (2019-2021 yy.).

1-tajriba

№	Ekin turlari	Gerbitsid turlari	Me'yori, l/ga	Amal davri oxirida					
				Bo'yi, sm	Hosil shoxlari soni, (dona)	Dukkak - lar soni, (dona)	Dukkak-dagi don soni, (dona)	Dukkak-dagi don massasi, g	1000 dona don massasi, g
1.	Mosh	Nazorat, gerbitsidsiz	-	49,1	3,6	10,8	8,6	0,521	53,0
2.		Zorro, 33% em.k. (andoza)	4,0	55,5	4,8	15,2	11,7	0,790	66,1
3.		Stomp, 33% em.k.	2,5	56,3	5,3	15,5	12,2	0,819	66,3
4.		Stomp, 33% em.k.	3,0	55,5	5,4	15,4	12,9	0,858	66,2
5.		Stomp, 33% em.k.	4,0	57,8	5,6	16,2	13,1	0,874	66,8
6.		Gezagard 50% n.kuk. (andoza)	4,0	55,3	5,2	15,4	12,2	0,820	66,4
7.		Shansgard sus.k. 500 g/l.	2,0	56,0	5,3	15,3	12,1	0,818	66,1
8.		Shansgard sus.k. 500 g/l.	3,0	55,6	5,2	15,4	11,9	0,810	66,4

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

9.		Shansgard sus.k. 500 g/l.	4,0	58,3	5,7	16,3	13,4	0,897	67,9
10.	Loviya	Nazorat, gerbitsidsiz	-	43,2	3,5	4,6	4,9	1,18	185,0
11.		Zorro, 33% em.k. (andoza)	4,0	49,8	4,2	8,1	6,6	1,65	199,4
12.		Stomp, 33% em.k.	2,5	49,3	4,3	8,3	6,7	1,68	200,0
13.		Stomp, 33% em.k.	3,0	47,9	4,4	8,2	6,5	1,62	199,5
14.		Stomp, 33% em.k.	4,0	52,6	5,0	8,8	7,1	1,85	200,2
15.		Gezagard 50% n.kuk. (andoza)	4,0	49,2	4,3	8,3	6,5	1,63	199,3
16.		Shansgard sus.k. 500 g/l.	2,0	48,7	4,3	8,2	6,8	1,74	199,2
17.		Shansgard sus.k. 500 g/l.	3,0	47,0	4,4	8,4	6,7	1,73	199,4
18.		Shansgard sus.k. 500 g/l.	4,0	52,1	4,7	8,7	7,0	1,81	200,0

Mazkur ko‘rsatkichlar gerbitsidlarni boshqa turlari qo‘llanilgan boshqa variant ko‘rsatkichlaridan bo‘yining balandligi bo‘yicha 2,0-3,0 sm, hosil shoxlari bo‘yicha 0,3-0,9 donaga, dukkaklar soni bo‘yicha 0,8-1,1 donaga, dukkakdagi don soni bo‘yicha 0,5-1,7 donaga, dukkakdagi don massasi bo‘yicha 0,039-0,107 g ga, 1000 dona don massasi bo‘yicha esa 1,5-1,8 g ga yuqori bo‘lganligi kuzatildi. Shunga yaqin ko‘rsatkichlar o‘simlikka Stomp gerbitsidini gektariga 4,0 l qo‘llagan varinatlarda ham aniqlandi. Eng past ko‘rsatkichlar esa tajribaning nazorat variantida kuzatilib, o‘simlik bo‘yi 49,1 sm, hosil shoxlari soni 3,6 dona, dukkaklar soni 10,8 dona, dukkakdagi don soni 8,6 donani, dukkakdagi don massasi 0,521 g ni, 1000 dona don massasi 53,0 gni tashkil etdi.

Loviya o‘simligida gerbitsidlarni qo‘llashda eng yuqori ko‘rsatkichlar Stomp gerbitsidini gektariga 4,0 l me‘yorda qo‘llaganda kuzatilib, bunda o‘simlik bo‘yining balandligi 52,6 sm, hosil shoxlari soni 5,0 dona, dukkaklar soni 8,8 dona, dukkakdagi don soni 7,1 dona, dukkakdagi don massasi 1,85 g, 1000 dona don massasi 200,2 gni tashkil etdi. Bu natijalar gerbitsidlarni boshqa turlari qo‘llanilgan boshqa variant ko‘rsatkichlaridan bo‘yining balandligi bo‘yicha 3,3-5,6 sm, hosil shoxlari bo‘yicha 0,6-0,8 donaga, dukkaklar soni bo‘yicha 0,4-0,7 donaga, dukkakdagi don soni bo‘yicha 0,3-0,6 donaga, dukkakdagi don massasi bo‘yicha 0,11-0,23 g ga, 1000 dona don massasi bo‘yicha esa 0,002-1,0 g ga yuqori bo‘lganligi kuzatildi. Bu o‘simlikda ham eng past ko‘rsatkichlar esa tajribaning nazorat variantida kuzatilib,

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

o'simlik bo'yi 43,2 sm, hosil shoxlari soni 3,5 dona, dukkaklar soni 4,6 dona, dukkakdagi don soni 4,9 donani, dukkakdagi don massasi 1,18 g ni, 1000 dona don massasi 185,0 g ni tashkil etdi.

2-jadval

**Surxondaryo viloyati och tusli bo'z tuproqlar sharoitida begona o'tlarning mosh va
loviyaning o'sishi va rivojlanishiga ta'siri, (2019-2021 yy.).**

2-tajriba

№	Ekin tur-lari	Gerbitsid turlari	Me'yori, l/ga	Amal davri oxirida					
				Bo'yi, sm	Hosil shoxlari soni, (dona)	Dukkak-lar soni, (dona)	Dukkak-dagi don soni, (dona)	Dukkak-dagi don massasi, g	1000 dona don massasi, g
1.	Mosh	Nazorat, gerbitsidsiz	-	49,2	3,7	10,3	8,3	0,511	50,6
2.		Ramon super, 104 g/l. em.k. (andoza)	1,0	55,6	5,1	14,2	11,4	0,760	65,1
3.		Zellek super, 104 g/l. em.k.	1,0	56,5	5,4	14,5	11,9	0,795	65,3
4.		Legion super, 12,5% em.k. (andoza)	1,5	55,8	5,3	13,4	12,1	0,835	65,1
5.		Fyuzilad forte, 15% em.k.	1,5	57,5	5,9	14,6	12,6	0,865	65,8
6.	Loviya	Nazorat, gerbitsidsiz	-	40,0	3,6	4,4	5,0	1,21	178,4
7.		Ramon super, 104 g/l. em.k. (andoza)	1,0	46,6	4,1	7,4	7,1	1,83	197,5
8.		Zellek super, 104 g/l. em.k.	1,0	49,4	5,5	8,1	7,4	1,87	198,9
9.		Legion super, 12,5% em.k. (andoza)	1,5	45,5	5,2	7,2	6,8	1,73	197,6
10.		Fyuzilad forte, 15% em.k.	1,5	49,1	5,3	7,9	7,3	1,85	198,3

Ikkinchi tajriba, o'simliklarni o'suv davrida gerbitsidlar qo'llanilgan tadqiqotlardan olingan ma'lumotlarni ko'rsatishicha, moshni o'sishi va rivojlanishi bo'yicha eng yuqori ko'rsatkichlar tajribaning Fyuzilad forte gerbitsidining gektariga 1,5 l qo'llagan variantlarda kuzatilib, bunda o'simlik bo'yi o'rtacha 57,5 smni, hosil shoxlari soni 5,9 donani, dukkaklar soni 14,6 donani, dukkakdagi don soni 12,6 donani, dukkakdagi don massasi 0,865 g ni, 1000 dona don massasi 65,8 g ni tashkil etganligi kuzatildi. Loviya o'simligida gerbitsidlarni qo'llashda eng yuqori ko'rsatkichlar Zellek super gerbitsidini gektariga 1,0 l me'yorda qo'llaganda

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

kuzatilib, bunda o'simlik bo'yining balandligi 49,4 sm, hosil shoxlari soni 5,5 dona, dukkaklar soni 8,1 dona, dukkakdagi don soni 7,4 dona, dukkakdagi don massasi 1,87 g, 1000 dona don massasi 198,9 g ni tashkil etdi. Bu natijalar gerbitsidlarni boshqa turlari qo'llanilgan boshqa variant ko'rsatkichlaridan bo'yining balandligi bo'yicha 3,3-4,4 sm, hosil shoxlari bo'yicha 0,3-1,4 donaga, dukkaklar soni bo'yicha 0,7-0,8 donaga, dukkakdagi don soni bo'yicha 0,3-0,6 donaga, dukkakdagi don massasi bo'yicha 0,04-1,7 g ga, 1000 dona don massasi bo'yicha esa 1,3-1,4 g ga yuqori bo'lganligi kuzatildi. Eng past ko'rsatkichlar esa tajribaning nazorat variantida kuzatilib, o'simlik bo'yi 40,0 sm, hosil shoxlari soni 3,6 dona, dukkaklar soni 4,4 dona, dukkakdagi don soni 5,0 donani, dukkakdagi don massasi 1,21 g ni, 1000 dona don massasi 178,4 g bo'lganligi aniqlandi.

Xulosa. Yuqorida keltirilgan ma'lumotlardan xulosa qilish mumkinki, Surxondaryo viloyatining och tusli bo'z tuproqlari sharoitida moshdagi begona o'tlarga qarshi ekish bilan birga qo'llanilganda Shansgard gerbitsidini gektariga 4,0 l me'yorda, o'suv davrida qo'llanilganda esa Fyuzilad forte gerbitsidini gektariga 1,5 l me'yorda, loviya uchun ekish bilan birga qo'llanilganda Stomp gerbitsidini gektariga 4,0 l me'yorda, o'suv darida qo'llanilganda esa Zellek super gerbitsidini gektariga 1,0 l me'yorda qo'llanilganda mosh va loviyaning o'sishi va rivojlanishi boshqa gerbitsidlar qo'llanilgan variantlarga nisbatan yuqori bo'lganligi kuzatildi.

ADABIYOTLAR:

1. Камолова Н.Н., Носиров Б.С., Эшонкулов Ж.С. Соя далаларидаги бегона ўтларга қарши қатор орасини культивация қилиш ва гербицидларини қўллашнинг таъсири //Ж. Агро илм. - Тошкент, 2025. - №3. - Б. 74-76.
2. Қурбонов Ғ., Ҳайдаров Ҳ. Мош қандай ўсимлик // Ғаллакорнинг ён дафтари. - Тошкент, 1991. - Б. 154 - 157.
3. Халилов Н. Анғизда мош ва тарик етиштириш. // Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги. - Тошкент, 1992. - №4. - Б. 28.
4. Шодмонов М., Раҳмонкулов Ш. Гербицидларни кема-кет қўллашнинг бегона ўтларга таъсири// Ж. Қишлоқ хўжалиги журналининг агро илм илмий иловаси. - Тошкент, 2013. - №3. - Б. 46 - 47.